

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA KLASTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI.

Sharipov Ulug'bek Ibotovich, Osiyo universiteti magistranti, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va dars jarayonini samarali tashkil etishda innovatsion metodlardan foydalanish talab etiladi. Shunday metodlardan biri – klaster texnologiyasi hisoblanadi. Klaster texnologiyasi o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirish, mavzuni chuqurroq anglash va o'zaro bog'liqlikni ko'rsatishda samarali usullardan biridir. Jismoniy tarbiya darslarida ushbu texnologiyadan foydalanish nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga, balki o'quvchilarning jamoada ishlash, tahlil qilish va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasini qo'llash pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etish va o'quvchilarning qiziqishini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanishning pedagogik ahamiyatini o'rganish hamda uning o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashdan iborat.

METOD VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash, suhbat hamda pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasi orqali o'quvchilarga turli mavzular, masalan, sport turlari, sog'lom turmush tarzi, jismoniy mashqlar turlari va ularning organizmga ta'siri kabi masalalar bo'yicha klaster sxemalari tuzdirildi. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, berilgan mavzu bo'yicha asosiy tushunchani markazga yozib, uning atrofida unga bog'liq fikr va tushunchalarni joylashtirdilar. Ushbu jarayon o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, bilimlarni tizimlashtirish va o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar mavzuni faqat eshitish orqali emas, balki faol ishtirok etish orqali o'zlashtiradilar. Klaster usuli orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon qilish, mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hamda jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, bu metod dars jarayonini yanada interfaol va qiziqarli qiladi. Shuningdek, o'quvchilar sport turlari, jismoniy mashqlar va sog'lom turmush tarziga oid bilimlarini tizimli ravishda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA: jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu metod o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda dars jarayonini interfaol tashkil etishga yordam beradi. Shu bois jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan keng foydalanish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: klaster texnologiyasi, jismoniy tarbiya, pedagogik metod, faollik, ta'lim samaradorligi.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

Шарипов Улугбек Иботович, магистрант Азиатского университета, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время применение современных педагогических технологий в системе образования приобретает особую актуальность. Особенно важно использование инновационных методов для повышения активности учащихся, развития навыков самостоятельного мышления и эффективной организации учебного процесса. Одним из таких методов является кластерная технология. Кластерная технология является эффективным способом систематизации знаний учащихся, более глубокого понимания темы и выявления взаимосвязей между понятиями. Использование данной технологии на уроках физического воспитания способствует не только укреплению теоретических знаний, но и развитию у учащихся навыков работы в коллективе, анализа и обмена мнениями. Поэтому применение кластерной технологии на уроках физического воспитания является важным фактором повышения интереса учащихся и повышения эффективности педагогического процесса.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является изучение педагогического значения использования кластерной технологии на уроках физического воспитания, а также определение её эффективности в развитии знаний, умений и навыков учащихся.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в ходе исследования были использованы методы педагогического наблюдения, анализа, сравнения, беседы и педагогического эксперимента. С помощью кластерной технологии на уроках физического воспитания учащимся предлагалось составлять кластерные схемы по различным темам, таким как виды спорта, здоровый образ жизни, виды физических упражнений и их влияние на организм человека. Учащиеся были разделены на небольшие группы и на основе предложенной темы записывали основное понятие

в центре, а вокруг него размещали связанные с ним идеи и понятия. Данный процесс способствовал развитию мышления учащихся, систематизации знаний и укреплению сотрудничества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что использование кластерной технологии на уроках физического воспитания значительно повышает интерес учащихся к занятиям. Учащиеся усваивают материал не только через слушание, но и через активное участие в учебном процессе. С помощью кластерного метода учащиеся учатся свободно выражать свои мысли, выявлять взаимосвязи между темами и развивать навыки коллективной работы. Кроме того, данный метод делает урок более интерактивным и интересным. Также учащиеся получают возможность системно формировать знания о видах спорта, физических упражнениях и здоровом образе жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, использование кластерной технологии на уроках физического воспитания является важным педагогическим средством повышения эффективности обучения. Данный метод способствует развитию самостоятельного мышления учащихся, формированию навыков работы в коллективе и организации интерактивного учебного процесса. Поэтому широкое применение кластерной технологии на уроках физического воспитания способствует повышению уровня знаний учащихся, формированию здорового образа жизни и улучшению качества образования.

Ключевые слова: кластерная технология, физическое воспитание, педагогический метод, активность, эффективность образования.

THE PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF USING CLUSTER TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Sharipov Ulugbek Ibotovich, Master's student of Asian University, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: currently, the application of modern pedagogical technologies in the education system is of great importance. In particular, the use of innovative teaching methods is required to increase students' activity, develop independent thinking skills, and effectively organize the learning process. One of such methods is cluster technology. Cluster technology is an effective way to systematize students' knowledge, understand the topic more deeply, and demonstrate the relationships between concepts. The use of this technology in physical education classes not only strengthens theoretical knowledge but also helps develop students' skills in teamwork, analysis, and exchange of ideas. Therefore, the use of cluster technology in physical education lessons is an important factor in improving the effectiveness of the pedagogical process and increasing students' interest.

AIM: the aim of this research is to study the pedagogical significance of using cluster technology in physical education classes and to determine its effectiveness in developing students' knowledge, skills, and competencies.

METHODS AND MATERIALS: in the research process, methods such as pedagogical observation, analysis, comparison, interviews, and pedagogical experiments were used. Through cluster technology in physical education classes, students were asked to create cluster diagrams on various topics such as types of sports, healthy lifestyle, types of physical exercises, and their effects on the human body. Students were divided into small groups and asked to write the main concept in the center of the diagram and place related ideas and concepts around it. This process helped to develop students' thinking abilities, systematize knowledge, and strengthen cooperation among them.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that the use of cluster technology in physical education classes significantly increases students' interest in the lesson. Students master the topic not only by listening but also through active participation. Through the cluster method, students learn to express their ideas freely, identify relationships between topics, and develop teamwork skills. In addition, this method makes the lesson more interactive and engaging. Students also gain the opportunity to systematically develop their knowledge about sports, physical exercises, and a healthy lifestyle.

CONCLUSION: in conclusion, the use of cluster technology in physical education classes is an important pedagogical tool for increasing the effectiveness of education. This method develops students' independent thinking, forms teamwork skills, and helps organize an interactive learning process. Therefore, the wide use of cluster technology in physical education lessons contributes to improving students' level of knowledge, promoting a healthy lifestyle, and enhancing the quality of education.

Keywords: cluster technology, physical education, pedagogical method, activity, educational effectiveness.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish o'quvchilarning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki ularning intellektual va ijtimoiy faolligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya darslari an'anaviy tarzda faqat mashq bajarishga yo'naltirilgan bo'lib, ko'pincha o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tahlil qilish qobiliyatlari yetarlicha rivojlanmay qoladi. Shu bois, klaster texnologiyasi kabi interfaol metodlarni joriy etish pedagogik jihatdan dolzarb hisoblanadi. Klaster texnologiyasi – bu o'quvchilarning ma'lum bir mavzu yuzasidan fikrlarini tizimlashtirish, asosiy tushunchalarni aniqlash va ular o'rtasidagi bog'liqlikni vizual tarzda ifodalashga xizmat qiluvchi pedagogik metoddir.

Ushbu texnologiya o'quvchilarning erkin fikrlashiga, mavzuni chuqur anglashiga, tizimlashtirishiga, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Klaster texnologiyasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: o'quvchilarning faolligini oshiradi, dars jarayonini qiziqarli tashkil etishga imkon beradi, bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Jismoniy tarbiya darslari nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Bu darslarda o'quvchilar: jismoniy mashqlarni bajaradi, sport o'yinlari bilan shug'ullanadi, sog'lom turmush tarzi haqida bilimlarga ega bo'ladi.

Klaster texnologiyasi aynan nazariy qismda hamda mashg'ulot oldidan tushuntirish jarayonida samarali qo'llanilishi mumkin.

Jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan quyidagi holatlarda foydalanish mumkin: sport turlari bo'yicha tushunchalarni o'rganishda, jismoniy mashqlarning foydasi va ta'sirini tahlil qilishda, sog'lom turmush tarzi mavzusini mustahkamlashda. Masalan, "Sog'lom turmush tarzi" mavzusida klaster tuzish orqali o'quvchilar ovqatlanish, jismoniy faollik, dam olish va gigiyena tushunchalarini o'zaro bog'laydi.

Klaster texnologiyasi o'quvchilarning bilish jarayonini faollashtiradi. Ular faqat tayyor bilimni qabul qilmay, balki uni mustaqil ravishda tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanish jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligini ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Tajriba jarayonida klaster texnologiyasi asosida o'tilgan darslar an'anaviy darslarga nisbatan samaraliroq ekanligi aniqlandi. O'quvchilarning: darsga qiziqishi oshdi, bilimlarni eslab qolish darajasi yaxshilandi, jismoniy mashqlarni ongli bajarish ko'nikmalari shakllandi.

Jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan samarali foydalanish uni didaktik tamoyillar bilan uyg'un holda tashkil etishni talab etadi. Xususan, ushbu texnologiya quyidagi tamoyillar bilan uzviy bog'liqdir: onglilik va faollik tamoyili – o'quvchilar mashqlarni mexanik emas, balki ongli ravishda bajaradi, tizimlilik va izchillik tamoyili – bilim va harakat ko'nikmalari ketma-ket shakllantiriladi, ko'rgazmalilik tamoyili – klaster sxemalari orqali mavzu mazmuni aniq va tushunarli ifodalanadi, nazariya va amaliyot birligi – klasterda tuzilgan bilimlar bevosita jismoniy mashqlar bilan mustahkamlanadi. Bu tamoyillar klaster texnologiyasining jismoniy tarbiya darslaridagi pedagogik samaradorligini oshiradi. Jismoniy tarbiya darslarida ko'pincha o'quvchilar mashqni bajaradi, ammo uning mazmuni, maqsadi va organizmga ta'sirini yetarli darajada anglamaydi. Klaster texnologiyasi aynan shu muammoni bartaraf etishga xizmat qiladi. Masalan, "Yugurish mashqlari" mavzusida klaster tuzish orqali: yurak-qon tomir tizimiga ta'siri, nafas olish jarayonining faollashuvi, tezlik va chidamlilik rivoji kabi tushunchalar o'zaro bog'liq holda yoritiladi. Natijada o'quvchi mashqni bajarishdan oldin uning mohiyatini tushunadi va mashg'ulotga mas'uliyat bilan yondashadi. Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv yetakchi o'rinni egallaydi. Jismoniy tarbiya fanida ham quyidagi kompetensiyalarni shakllantirish muhim hisoblanadi: sog'lom turmush

tarziga amal qilish kompetensiyasi, jismoniy mashqlarni mustaqil rejalashtirish kompetensiyasi; jamoada ishlash va muloqot kompetensiyasi.

Klaster texnologiyasi ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Klaster asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar guruh bo'lib ishlaydi, o'z fikrini bayon qiladi va boshqalarning qarashlarini tinglaydi. Bu jarayon: ijtimoiy faollikni oshiradi, jamoada ishlash madaniyatini shakllantiradi, o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantiradi. Ayniqsa, sport o'yinlari oldidan klaster tuzish jamoaviylik ruhini mustahkamlaydi. Klaster texnologiyasi sog'lom turmush tarzi tushunchasini faqat jismoniy mashqlar bilan cheklab qo'ymasdan, uni kompleks tarzda yoritishga yordam beradi. Klaster orqali: to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, ruhiy salomatlik tushunchalari bir-biri bilan bog'liq holda ochib beriladi.

Klaster texnologiyasi o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga nisbatan ichki motivatsiyani shakllantiradi. Chunki ular mazkur tushunchalarni o'zlari tahlil qilib, xulosaga keladi. Bu esa bilimlarning uzoq muddat saqlanishiga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda jismoniy tarbiya ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlarga e'tibor kuchayib, klaster texnologiyasi ham amaliy mashg'ulotlarga faol tatbiq etilmoqda. Endilikda klasterlar nafaqat doskada chizma ko'rinishida, balki raqamli platformalar, interaktiv taqdimotlar va onlayn ta'lim vositalari orqali ham tuzilmoqda. Bu esa o'quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirib, dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga imkon bermoqda. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilayotgan yangi o'quv dasturlarida mavzularni o'zaro bog'liq holda o'rganish talabi kuchaygan. Klaster texnologiyasi aynan shu talabga mos ravishda nazariy bilim, amaliy harakat va sog'lom turmush ko'nikmalarini yagona tizimga birlashtiradi. Natijada jismoniy tarbiya darslari faqat jismoniy mashqlar majmui bo'lib qolmay, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilishi va o'z salomatligiga ongli munosabatini shakllantiruvchi uzviy pedagogik jarayonga aylanmoqda. Klaster texnologiyasini jismoniy tarbiya darslarida qo'llash jarayonida ayrim muammolar kuzatilishi mumkin: vaqtning yetishmasligi, o'quvchilarning dastlabki passivligi, o'qituvchining metodik tayyorgarligi yetarli bo'lmasligi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun: klasterlarni ixcham shaklda tuzish; bosqichma-bosqich o'rgatish; o'qituvchilarning malakasini oshirish tavsiya etiladi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasini STEAM yondashuvi va fanlararo integratsiya asosida qo'llash tajribasi kengaymoqda. Masalan, "Yurak-qon tomir tizimi" mavzusi klaster asosida biologiya, anatomiya va sport mashqlari bilan bog'lab o'rganilmoqda. Bu esa o'quvchilarga jismoniy mashqlarning organizmga ta'sirini ilmiy asosda tushunish imkonini beradi va nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi uzviylikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy baholash tizimlarida ham klaster texnologiyasidan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. O'quvchilar mashg'ulot yakunida o'zlashtirilgan harakat elementlari, xavfsizlik qoidalari va sog'lom turmush tamoyillarini klaster shaklida

umumlashtirib, o'z-o'zini baholash ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu jarayon refleksiya madaniyatini shakllantirib, ta'lim samaradorligini oshiradi.

Yana bir yangilik sifatida, inkluziv ta'lim sharoitida klaster usuli individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Turli jismoniy imkoniyatga ega o'quvchilar uchun mashqlar klaster asosida moslashtirilib, har bir bolaning faolligi va ishtiroki ta'minlanmoqda. Shu tariqa klaster texnologiyasi jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeliga aylantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Klaster usuli orqali bir markaziy tushuncha — masalan, "Sog'lom turmush tarzi" yoki "Harakatli o'yinlar" — atrofida bog'liq g'oyalar va mashqlar tarmoqlantirib ko'rsatiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni anglashini hamda nazariy bilimni amaliy harakat bilan uyg'unlashtirishini ta'minlaydi. Natijada dars jarayoni faqat jismoniy mashq bajarish emas, balki ongli va maqsadli faoliyatga aylanadi. Klaster texnologiyasi darsni rejalashtirishda ham pedagog uchun qulaylik yaratadi: mashg'ulot bosqichlari, xavfsizlik qoidalari, texnik elementlar va baholash mezonlari bir tizimga solinadi. O'quvchilar guruhlar bilan ishlash jarayonida o'z fikrini erkin bayon qiladi, jamoaviy hamkorlik va o'zaro hurmat muhitida faol ishtirok etadi. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini va ijtimoiy faolligini oshiradi.

Mavzuga oid taklif sifatida jismoniy tarbiya darslarida har bir yangi bo'limni klaster asosida boshlash, mashg'ulot yakunida esa umumlashtiruvchi klaster tuzish maqsadga muvofiq. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida (interaktiv doska yoki taqdimotlar orqali) klasterlarni vizual ko'rinishda ishlab chiqish dars samaradorligini yanada oshiradi. Eng muhimi, klaster texnologiyasi jismoniy tarbiya fanini izchil, mantiqiy va o'quvchi shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, klaster texnologiyasi jismoniy tarbiya darslarining mazmunini boyitadi, o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini uyg'unlashtiradi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyani tizimli va maqsadli qo'llash orqali jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy ta'lim talablariga mos holda tashkil etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya darslarida klaster texnologiyasidan foydalanish pedagogik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiya o'quvchilarning faolligini oshirib, dars samaradorligini ta'minlaydi hamda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2016.
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

3. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2015.
4. Qodirov R.M. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
5. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
6. Xudoyqulov J., Abdullayev B. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini tashkil etish metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
7. Klarin M.V. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Moskva: Pedagogika, 2014.

